

Валерія Цанович
курсантка факультету підготовки
фахівців для органів
досудового розслідування НПУ
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
Катерина Король
викладачка кафедри
тактико-спеціальної підготовки
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889526>

РОЗВИТОК І ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Tsapovich Valeria
Korol Katerina

DEVELOPMENT AND PROMOTION OF CONDITIONAL METHODS OF TACTICAL-SPECIAL TRAINING OF POLICE OFFICERS

Анотація.

Розвиток та впровадження сучасних методів тактико-спеціальної підготовки поліцейських в Україні є важливим етапом трансформації правоохоронної системи. Сучасна поліція повинна відповідати новим викликам безпеки, зокрема терористичним загрозам та організованій злочинності. Інтеграція світових практик у підготовку правоохоронців включає фізичну та психологічну підготовку, роботу в стресових умовах та швидке прийняття рішень. Використання технологій, таких як симулятори та віртуальна реальність, покращує практичні навички. Співпраця з міжнародними партнерами, зокрема ЄС і НАТО, дозволяє Україні отримувати доступ до новітніх стандартів підготовки. Актуальність підвищення тактико-спеціальної підготовки зростає через воєнний стан і нестабільність безпекової ситуації. Інноваційний підхід до планування операцій базується на міжнародному досвіді, що покращує підготовленість поліцейських до дій в умовах асиметричної війни. Тактичне планування і командна взаємодія сприяють ефективності роботи правоохоронців у складних умовах.

Abstract.

The development and promotion of modern methods of tactical and special training of police officers in Ukraine is an important stage in the transformation of the law enforcement system. Today's police are responsible for responding to new security calls, stopping terrorist threats and organized crime. Integration of light practices in the training of law enforcement officers includes physical and psychological preparation, work in stressful minds and decision-making. The use of new technologies, such as simulators and virtual reality, improves practical skills. Cooperation with international partners, including the EU and NATO, allows Ukraine to gain access to new training standards. The relevance of advanced tactical and special training is growing due to the military situation and the instability of the security situation. An innovative approach to planning an operation is based on international evidence, which will improve the preparation of police officers to act in the minds of an asymmetrical war. Tactful planning and teamwork enhance the effectiveness of law enforcement work among intelligent minds.

Key words: tactical and special training, military camp, current world, police training

Ключові слова: тактико-спеціальна підготовка, військовий стан, сучасний світ, підготовка поліцейських

Постановка проблеми. Розвиток і впровадження сучасних методів тактико-спеціальної підготовки поліцейських в Україні є надзвичайно важливим етапом трансформації правоохоронної системи. Сучасна поліція повинна не лише забезпечувати правопорядок, але й відповідати новим викликам безпеки, які виникають у зв'язку з терористичними загрозами, організованою злочинністю та змінами у соціально-політичному житті країни. Тактико-спеціальна підготовка стає ключовим інструментом, що дозволяє поліцейським бути готовими до дій у складних і небезпечних умовах.

Важливим аспектом є інтеграція новітніх світових практик у підготовку поліцейських. Це

стосується як фізичної, так і психологічної підготовки, зокрема навчання роботі в стресових умовах, умінню швидко приймати рішення в екстремальних ситуаціях, та навичкам взаємодії з різними службами. Використання сучасних технологій, таких як симулятори, віртуальна реальність і аналітичні інструменти, дозволяє відтворювати реальні умови та вдосконалювати практичні навички.

Крім того, впровадження тактико-спеціальних методів повинно враховувати український контекст, зокрема воєнний стан. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, як-от Європейський Союз і НАТО, українська поліція має можливість отримати доступ до передових методів і стандартів

підготовки, що дозволяє підвищити професіоналізм поліцейських і ефективність їхньої роботи.

В цілому, модернізація системи тактико-спеціальної підготовки є невід'ємною частиною реформ у правоохоронних органах України, яка спрямована на підвищення безпеки громадян та ефективної протидії загрозам, що виникають у сучасному світі.

Метою статті є дослідження та аналіз процесу інтеграції новітніх підходів у підготовку правоохоронців, оцінка їх ефективності, а також виявлення основних напрямків і викликів у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Впровадження сучасних методів тактико-спеціальної підготовки поліцейських в Україні є одним із ключових завдань у забезпеченні ефективної діяльності правоохоронних органів, особливо в умовах постійної загрози з боку зовнішніх і внутрішніх загроз. У зв'язку з воєнним станом і загальною нестабільністю безпекової ситуації, необхідність підвищення рівня тактико-спеціальної підготовки набуває ще більшої актуальності. Це зумовлено тим, що сучасні виклики вимагають від поліцейських не лише знань правових норм і стандартів, але й здатності оперативно й ефективно діяти у складних і непередбачуваних ситуаціях.

Сучасні методи підготовки поліції вимагають інтеграції новітніх технологій та інноваційних підходів до планування і виконання операцій. Поліція більше не може обмежуватися класичними методами роботи, як-от розслідування кримінальних справ і реагування на виклики громадян. У сучасному світі, особливо в умовах воєнного стану, ефективність поліції залежить від здатності швидко адаптуватися до нових загроз та оперативно використовувати доступні технологічні рішення. Це включає застосування сучасних засобів спостереження, безпілотних літальних апаратів (БПЛА), аналітичних платформ, що обробляють великі масиви даних, і цифрових інструментів для координації операцій [1].

Як зазначає Е. Алієв, інноваційний підхід до планування операцій підсилюється міжнародним досвідом, який Україна активно переймає у зв'язку з сучасними викликами. Наприклад, навчання, що базується на досвіді західних партнерів, допомагає правоохоронцям краще розуміти специфіку дій в умовах асиметричної війни або загрози тероризму. Поліцейські отримують нові знання про тактичне планування операцій, як-от боротьба з незаконними збройними формуваннями чи реагування на раптові атаки, що дозволяє їм бути більш підготовленими до виконання завдань у складних умовах. Важливо також зазначити, що такі міжнародні стандарти роблять поліцейську службу в Україні більш гнучкою та здатною до швидкого обміну інформацією з міжнародними партнерами, що є важливим елементом у сучасних умовах глобальних загроз [2, с.23].

Тактико-спеціальна підготовка поліцейських, яка спрямована на підвищення оперативності й безпеки дій, є багатограним процесом, що включає різноманітні методи та практики. Її головною метою є підготовка поліцейських до дій у будь-яких

умовах, включаючи надзвичайні ситуації, загрози тероризму та масові заворушення. Оперативність дій правоохоронців вимагає не лише фізичної витривалості й психологічної стійкості, але й уміння користуватися сучасними засобами захисту та озброєнням. В цьому контексті особливу роль відіграють тренування із застосування спеціальних засобів захисту, таких як бронежилети, шоломи та інші засоби індивідуального захисту, що дозволяють поліцейським діяти ефективніше й безпечніше в умовах підвищеної небезпеки.

На думку Бригадир І. В. не менш важливим напрямком є розвиток навичок тактичного планування та командної взаємодії. Поліцейські часто діють у складі груп, тому злагодженість і чітке виконання завдань кожним членом команди є ключовими для успішного виконання місії. Навички командної роботи та тактичного мислення дозволяють поліції ефективніше координувати свої дії, уникати ризиків та швидко адаптуватися до змінюваних умов. Ці аспекти важливі як під час рутинної роботи, так і в екстремальних ситуаціях, коли потрібна миттєва реакція на небезпеку [3, с.64].

Сучасні симуляційні тренажери відіграють важливу роль у підготовці поліцейських. Вони дають змогу моделювати реальні сценарії, з якими поліцейські можуть зіткнутися під час виконання службових обов'язків. Завдяки таким тренажерам, правоохоронці можуть відпрацьовувати свої навички в умовах, максимально наближених до реальних. Це дозволяє їм не лише вдосконалювати свої тактичні й бойові навички, а й формувати стійкість до стресових ситуацій. Моделювання різних ситуацій, від вуличних заворушень до терористичних актів, допомагає поліцейським бути готовими до будь-яких викликів і приймати правильні рішення в критичних моментах.

Конєв О. Ю. зазначає, що симуляційні тренажери дозволяють правоохоронцям не тільки відпрацьовувати технічні аспекти роботи, але й розвивати навички аналізу ситуації, прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій та відповідного реагування. Це значно підвищує якість підготовки, роблячи її більш системною й практично орієнтованою [4, с.78].

Психологічна підготовка є ключовим елементом в сучасній системі підготовки поліцейських, оскільки їхня робота часто відбувається в умовах підвищеного стресу. Особливо це стосується кризових ситуацій, таких як воєнні дії, терористичні атаки чи масштабні заворушення, коли кожна помилка може мати серйозні наслідки. Психологічна стійкість стає не менш важливою, ніж фізична підготовка, адже поліцейські повинні бути здатними зберігати самовладання і діяти ефективно навіть у найскладніших умовах.

Одним із головних викликів, з якими стикаються поліцейські, є необхідність швидко приймати рішення в екстремальних умовах. Високий рівень стресу може знижувати здатність людини мислити раціонально та діяти злагоджено. Тому під

час психологічної підготовки особливу увагу приділяють тренуванням, які імітують екстремальні ситуації. Це допомагає поліцейським не лише звикнути до стресу, а й навчитися зберігати ясність думки в таких умовах. Крім того, важливим є розвиток здатності швидко адаптуватися до нових викликів, що особливо актуально в умовах нестабільності та непередбачуваності [5, с.169].

Військові дії на території України суттєво вплинули на зміст психологічної підготовки поліцейських. Сучасні небезпеки, з якими вони стикаються, вимагають не лише стандартної підготовки до роботи в умовах мирного часу, але й специфічних знань і навичок, що стосуються роботи у воєнній обстановці. Це включає не тільки витривалість до стресу, але й здатність діяти в умовах бойових дій, підтримуючи моральний дух і не піддаючись емоційному виснаженню. Поліцейські повинні бути готовими до ситуацій, де загроза життю є постійною, і це вимагає від них високого рівня психологічної підготовки, зокрема здатності працювати в команді, коли кожен залежить від дій іншого.

У зв'язку з війною, українські поліцейські стикаються з викликами, які раніше не входили до їхніх безпосередніх обов'язків. Наприклад, евакуація цивільного населення з небезпечних зон, забезпечення безпеки гуманітарних коридорів, надання допомоги пораненим на полі бою – усе це нові завдання, з якими стикаються правоохоронці. Це вимагає впровадження інноваційних навчальних програм, що включають навички першої медичної допомоги в бойових умовах, знання особливостей мінно-вибухових загроз та загальні тактичні прийоми.

Однією з найбільших проблем, яка перешкоджає ефективній підготовці поліцейських, є недостатня кількість матеріально-технічної бази. В умовах сучасних викликів, коли загрози стають більш комплексними та динамічними, наявність застарілих або недостатньо розвинених інструментів навчання є серйозною перешкодою. Використання новітніх тренажерів та симуляційних технологій є не просто бажаним, а необхідним кроком для підвищення якості підготовки поліцейських. Ці технології дозволяють не лише тренувати фізичні й тактичні навички, але й моделювати реальні ситуації, що дозволяє максимально підготувати правоохоронців до реальних викликів, з якими вони можуть стикнутися [7, с.321].

Однак багато навчальних центрів в Україні не мають достатнього оснащення, щоб реалізовувати комплексні тренувальні програми на високому рівні. Відсутність доступу до сучасних технологій, таких як симулятори бойових дій чи інтеграція цифрових інструментів для моніторингу й координації дій, суттєво обмежує можливості для розвитку поліцейських навичок. Це також стосується тренувань з використанням безпілотних літальних апаратів, кібербезпеки або засобів комунікації, які є критично важливими у веденні сучасних операцій. У той час як західні країни широко використовують такі технології, українська система підготовки поки

що не може забезпечити поліцейських повним спектром таких інструментів.

Модернізація навчальних центрів для поліції в Україні повинна стати пріоритетом державної політики. Інвестиції у розвиток інфраструктури підготовки дозволять не тільки підвищити якість навчання, але й створити систему, яка зможе швидко реагувати на зміни в тактичних підходах і технологіях. Це особливо важливо в контексті сучасних викликів, коли загрози швидко змінюються, і поліція повинна вміти оперативно адаптуватися до нових реалій [8, с.124].

Ключовим аспектом модернізації є програми обміну досвідом з міжнародними партнерами. Країни, що мають тривалий досвід бойових дій та антитерористичних операцій, можуть надати неоціненний досвід та допомогти Україні вдосконалити свої підходи до підготовки правоохоронців. Важливо запозичувати практики, які показали свою ефективність в реальних умовах конфліктів, і адаптувати їх до українських реалій. Інтеграція міжнародного досвіду у систему підготовки поліції не тільки підвищить її ефективність, але й допоможе побудувати більш тісну співпрацю з міжнародними структурами безпеки.

Інший важливий аспект полягає у зміні підходу до планування навчання. Якщо раніше підготовка поліцейських зосереджувалася на виконанні суто правоохоронних функцій, то зараз навчальні програми охоплюють широкий спектр завдань, включаючи захист цивільного населення, взаємодію з військовими формуваннями та організацію безпеки під час ведення бойових дій. Це вимагає перегляду стандартів і методик підготовки, що, в свою чергу, може призвести до збільшення тривалості навчання та включення нових дисциплін до програми підготовки [9].

Окрім цього, суттєвою складовою підготовки поліцейських в умовах воєнного стану є робота з безпілотними літальними апаратами (БПЛА), сучасними засобами зв'язку та кібербезпеки. Використання дронів для моніторингу територій, виявлення незаконних збройних формувань або пошуково-рятувальних операцій стає звичною частиною арсеналу поліції. Поліцейські повинні бути підготовленими до роботи з цією технікою, оскільки вона стає невід'ємною частиною сучасних методів забезпечення правопорядку.

На додаток, важливе місце у тактико-спеціальній підготовці посідає розвиток навичок співпраці з міжнародними організаціями та партнерами. В умовах воєнних дій та міжнародної підтримки України, правоохоронні органи повинні бути готовими до взаємодії з різноманітними міжнародними місіями, як гуманітарними, так і військовими. Це створює додаткові вимоги до комунікаційних навичок поліцейських, знання іноземних мов та розуміння міжнародних стандартів роботи.

Варто зазначити, що війна також суттєво вплинула на фізичну підготовку поліцейських. Вимоги до фізичної витривалості значно зросли, оскільки робота в умовах війни вимагає більш інтенсивних навантажень. Часто поліцейські виконують

функції, які раніше були прерогативою армійських підрозділів, тому рівень фізичної підготовки є одним із ключових критеріїв успішної діяльності [10].

Зміни в тактико-спеціальній підготовці поліцейських також відображаються у застосуванні нових методик ведення переговорів. В умовах війни правоохоронці часто мають справу з ситуаціями, де необхідно оперативно вирішувати конфлікти, вести перемовини із заручниками чи терористами. Це вимагає не лише тактичної готовності, але й високого рівня комунікативних навичок, психологічної підготовки та здатності приймати нестандартні рішення в екстремальних умовах.

Окремо слід відзначити вплив війни на морально-етичний аспект роботи поліцейських. Змінилися підходи до професійної етики, адже ситуації, з якими стикаються правоохоронці, часто ставлять їх перед моральними дилемами. Це вимагає від поліцейських не тільки знань законодавчих норм, але й розуміння гуманітарних аспектів, здатності діяти відповідально та гуманно навіть в умовах високої загрози [11].

У майбутньому можна очікувати ще більших змін у підготовці поліцейських в Україні, оскільки війна виявила ряд проблем, які потребують вирішення. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення, розвиток нових навчальних програм, тісніша співпраця з міжнародними партнерами та адаптація до сучасних викликів стануть ключовими напрямками розвитку правоохоронних органів України в найближчі роки.

Висновки. Розвиток та впровадження сучасних методів тактико-спеціальної підготовки поліцейських в умовах воєнного стану в Україні вимагає комплексного та багаторівневого підходу. По-перше, важливо модернізувати навчальні центри для поліції, забезпечивши їх сучасною матеріально-технічною базою. Необхідно інтегрувати новітні технології, такі як симуляційні тренажери, цифрові платформи для управління операціями та аналітичні інструменти, що допоможуть ефективніше готувати правоохоронців до дій у складних і непередбачуваних умовах. Це дасть змогу поліцейським не тільки відточувати тактичні навички, але й тренуватися у вирішенні складних ситуацій, таких як терористичні атаки, бойові дії чи масові заворушення.

По-друге, слід активізувати міжнародну співпрацю та впроваджувати програми обміну досвідом із країнами, які мають тривалий досвід ведення бойових дій та антитерористичних операцій. Поглиблення співпраці із західними партнерами дозволить переймати сучасні методики, які вже довели свою ефективність у реальних умовах. Навчання українських поліцейських за міжнародними стандартами допоможе підвищити їхню кваліфікацію та підготувати до виконання завдань у нових реаліях війни. Особлива увага має бути приділена координації дій між поліцейськими підрозділами та військовими, а також взаємодії з цивільними службами у кризових ситуаціях.

Ще одним важливим аспектом є підвищення рівня психологічної підготовки поліцейських. Робота в умовах постійного стресу й загрози життю вимагає здатності зберігати самовладання, швидко приймати рішення та ефективно взаємодіяти з колегами. Програми психологічної підготовки мають бути розширені, включаючи тренування в умовах, максимально наближених до реальних бойових дій, а також спеціальні методики для підвищення стресостійкості. Важливо, щоб поліцейські були готовими працювати в умовах, коли ситуація може змінюватися щохвилини, і рішення потрібно приймати миттєво.

Нарешті, варто впроваджувати нові програми підготовки, що враховують специфіку сучасних загроз. Це включає навчання у використанні сучасних засобів захисту та озброєння, розвиток навичок тактичного планування й командної роботи, а також розширене навчання з питань евакуації цивільного населення та роботи в умовах воєнних дій. Такий підхід дозволить створити більш ефективну систему підготовки поліцейських, яка відповідатиме вимогам сучасних реалій та забезпечить належний рівень безпеки для населення України в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел:

1. Тактична підготовка працівників патрульної поліції. Національна академія внутрішніх справ України 2017. URL: https://arm.naiu.kiev.ua/books/posibnyk_TSP/rozdil/rozdil2.html (дата звернення 09.09.2024 р.)
2. Алієв Е. К., Смола Р. М. Щодо підвищення рівня знань та підготовки з тактико-спеціальної підготовки. *Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави* : тези доп. Міжнар. науково-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). Харків : ХНУВС, 2020. С. 22–23.
3. Бригадир І. В. Перспективи підготовки поліцейських в Україні: окремі потенційні проблеми. *Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.)* : зб. наук. ст. і тез доп. науково-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). Харків : ХНУВС, 2017. С. 63–65.
4. Конєв О. Ю., Дьорова О. М. Окремі аспекти вдосконалення тактико-спеціальної підготовки майбутніх поліцейських. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2017. № 4. С. 77–79.
5. Меденцев А.М. Щодо тактико-спеціальної підготовки правоохоронців в умовах запровадження ринку цивільної вогнепальної зброї. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Юриспруденція. 2021. № 49. С. 168–170.
6. Гіденко Є.С. Сучасний підхід до навчання поліцейським діям в екстремальних умовах. *Правові новели*. 2017. № 3. С. 82–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prno_2017_3_14. (дата звернення 09.09.2024 р.)
7. Тактико-спеціальна підготовка працівників Національної поліції: навч. Посібник. О. І. Тьорло, Ю. Р. Йосипів, В. М. Синенький та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 480 с.

8. Тактико-спеціальна підготовка: навч. посіб. О.Г. Комісаров, А.О. Собакаръ, Е.Ю. Соболь, О.С. Юнін та ін.; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро: ДДУВС, 2017. 277 с.

9. Домніцак В. В. Підготовка курсантів ВНЗ системи МВС до дії в екстремальних ситуаціях. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2012. № 4. С. 242-245. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_4_84 (дата звернення 09.09.2024 р.)

10. Чміль О. М. Психологічні чинники боєготовності до дій в екстремальних ситуаціях. *Вісник*

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія :Психологія. 2011. № 959, Вип. 46. С. 192-194. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2011_959_46_48 (дата звернення 09.09.2024 р.)

11. Прудка Л. М. Значення впливу психічного стану співробітника ОВС під час екстремальних ситуацій на ефективність професійної діяльності. *Вісник Національного університету оборони України*. 2015. Вип. 2. С. 220-224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2015_2_40 (дата звернення 09.09.2024 р.)